

УДК.631.531:17+635.12

ЛИСТОВАЯ СВЕКЛА – НОВАЯ ОВОЩНАЯ КУЛЬТУРА

**Х.Ботиров, доктор с.-х. наук, профессор,
Ш.Джаббаров, кандидат сельскохозяйственных наук,
Ф.Файзуллаев, магистрант**

(Сам ГУ им. Ш.Рашидова)

Аннотация. В статье приводятся сведения, относительно новой для Узбекистана листовой свеклы, при возделывании которой в осенне-зимний, зимний и ранее-весенний период вегетации на орошаемых землях Самаркандской области изучены оптимальные сроки посева, нормы высева и установлена возможность получения с 1 га площади не менее 1,81-2,20 тонны семян с хорошими их посевными качествами.

Ключевые слова. зимнее выращивание, густота растений, сохранность, урожай, качества семян.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston uchun yangi tabakali ma’lumotlar keltiriladi, uni Samarqand viloyatining sug‘oriladigan joylarida qishloq, qishloq va ilgari-bahor vegetatsiya davrida etishtirishda g‘oyat ekish muddatlari, ekish normalari o‘zalari o‘langan bo‘langan va maydatlar o‘z maydonidan kamida kidan kamida kamida kamida kamida kamida 1 o‘z holda ekda ekda o‘z ekish ug‘i ekda ekda ekda ekda ekish bilan 1,81-2,20 o‘z ekish bo‘langan ekish va ekish va ekish ekishiga ekish

Asosiy so‘zlar. Qishloq etishtirish, o‘simliklarning chuqurligi, hosil, urug‘larning sifati.

Annotation. The article provides information on the relatively new leaf beet for Uzbekistan, during the cultivation of which in the autumn-winter, winter and earlier-spring growing season on irrigated lands of the Samarkand region, the optimal sowing dates, seeding rates were studied and the possibility of obtaining at least 1.81-2.20 tons of seeds with good sowing qualities from 1 hectare of area was established.

Keywords. Winter cultivation, plant density, yield, seed quality.

Введение. Известно, что все корнеплодные культуры, в том числе и листовая свёкла по природе культуры двулетние, т.е. в первом году образует утолщенный корнеплод с многочисленными листьями и для получения семян во втором году вегетации их хранят, затем высаживают на поле и только после этого летом получают семена, что требует не только дополнительной площади, но и больших денежно-трудовых затрат и потому является с экономической точки зрения не выгодным (А.В. Добротворцева, 1976; В.Н.Балан и др., 1985; Х.Ф.Батыров, 1991 и другие).

Между тем эти, а также Е.П.Горелов и др., 1992; Х.Ф.Батыров, 1980; И.В.Массино, 1984 и другие авторы отмечают, что все виды свёклы, в том числе и мангольд (листовую свёклу) можно выращивать на семена не в течение двух вегетационных периода, а осенне-зимний, зимний и ранневесенний период, с тем, чтобы получить более высокий и качественный урожай семян, при наименьших затратах труда и средств по сравнению с так называемым традиционным (высадочным) способом.

Условия и методика исследований. Исходя из этого мы в течение 2020-2021 годов в условиях орошаемых земель Тайлякского района Самаркандской области изучили возможность выращивания семян листовой свёклы в зимний период вегетации. Во все годы исследований закладка опытов выполнялась по методике полевых опытов (Б.А.Доспехов, 1985). Почвы опытного участка лугово-серозёмные, давнего орошения, с залеганием грунтовых вод на уровне 5-7 метров. Содержание в них гумуса определяли по Тюрину, азота по Кьельдалю, нитратного азота по Грандваль-Ляжу, общего фосфора по Мещерякову, подвижного по Мачигину, а обменного калия на пламенном фотометре.

Во все годы исследований все учёты, наблюдения и анализы растений, а так же фенологические наблюдения, сохранность растений в зимний период и густоты их стояния проводились по общепринятой методике госсортиспытания с.-х. растений (1983), а метеорологические наблюдения согласно данных метеостанции г. Самарканда. Учёт урожая семян проводили с каждой делянки сплошным методом и полученные данные подвергались математической обработке по методике дисперсионного анализа в модификации Р.Фишера.

Опыты ставились с тремя сроками посева семян 15 августа, 1 и 15 сентября при нормах их высева из расчёта 30,45 и 60 штук на 1.п.м. рядка в 4-ёх кратной повторности с размером делянки 50 м² с их расположением в два яруса. Учёты и наблюдения показали, что при наличии в почве в достаточной степени влаги и температуры воздуха семена образуют всходы на 6-9 день после посева и затем формируют корнеплодов и прикорневых листьев, которые до ухода в зиму бывают окрепшими, как бы готовя себя к неблагоприятным зимним условиям.

Основная часть. Необходимо отметить, что перед уходом в зиму как масса корней так и масса, а так же количество листьев являются важным показателем у листовой свёклы в связи с их сохранностью, а следовательно роста и развития во втором году вегетации растений. Так, масса корня и листьев в зависимости от сроков посева и нормы высева семян к 5 декабря варьировалась от 35-41 до 49-62 грамма с количеством прикорневых листьев в среднем 12-15 штук на одно растение. Густота же стояния растений если перед уходом в зиму была в пределах 211,5-333,6 тыс/га растений, то в ранне-весенний период вегетации составила в пределах 193,7-317,2 тыс/га или их сохранность была больше при посеве 1- сентября-98% и норме высева семян из расчёта 45 штук на 1 п. м. рядка-97,1% к исходной густоте стояния.

Характерной особенностью зимней культуры мангольда заключается в том, что растения ранней весной дружнее трогаются в рост и более интенсивно проходят фазы роста и развития растений, что неминуемо сказывается на разрастании массы корней, листьев и их количества на одном растении. Заметим, что если масса корня 5 мая была при посеве 15 августа 59, 0 г, 5 июня 85,2 г, а перед уборкой, т.е 5 июля 121 г, что соответственно было у надземной массы 108,4; 218,6 и 502,3 грамма с общим количеством листьев от 17 до 27 штук на растении и надо сказать, что такую примерно закономерность наблюдали и по другим срокам, а также нормам высева семян.

Исследования также показали, что семенники листовой свёклы созревают в начале июля и у них как по срокам, так и по нормам высева в основном преобладают стебли первого и второго порядка, тогда как при высадочном наоборот. Так, если свёкла, выращенная в весенне-летний период вегетации имела всего 4,9% стеблей первого и 61,6% второго порядка, то при зимне способе вегетации соответственно 70,8 и 19,7% к исходному.

В опытах сроки посева и нормы высева семян в определенной степени повлияли на их урожайность. Так, если при посеве 15 августа, 1 и 15 сентября она составила в пределах 1,97; 2,02 и 2,20 т/га, то при нормах высева соответственно 1,81; 1,96 и 2,12 т/га урожая семян. Что касается массы 1000 семян и их посевных качеств, то надо сказать, что они в зависимости от сроков посева и норм высева семян были 23,6; 23,1 и 22,7 грамма, а лабораторная всхожесть варьировалась в пределах 81-84% к исходному.

Выводы. Таким образом, на основе исследований, проведенных нами в орошаемых условиях Самаркандской области можно сделать вывод о том, что выращивание семян мангольда в осенне-зимний, зимний и ранне весенний период вегетации вполне возможно и при этом оптимальным сроком посева следует считать 1-сентября с нормой высева их семян из расчёта 45 всхожих на 1 п. м. рядка, что обеспечивает наивысший урожай с высокими их посевными качествами.

Список использованной литературы

1. Добротворцева А.В. Семеноводство сахарной свёклы// Сельское хозяйство за рубежом, 1976, №9, с.17-19.
2. Балан В.Н. и др., Технология производства семян сахарной свеклы безвысадочным способом// М., ВНИИТЭИСХ, 1985, 58 с.
3. Батиров Х.Ф., Зимнее растениеводство, Ташкент, “Мехнат”, 1991, 148 с.
4. Горелов Е.П. и др., Использовать собственные резервы// Сельское хозяйство Узбекистана, 1992, №4-5, с.24-25.
5. Батиров Х.Ф. Выращивание семян сахарной свеклы безвысадочным способом на орошаемых землях Узбекистана// Автореферат канд.дисс., Киев, 1980, 21 с.
6. Массино И.В. Селекция ккрузы, сорги и кормовой свеклы для орошаемого кормопроизводства Узбекистана// Ташкент, “ФАН”, 1984, 160 с.
7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта// М., “Колос”, 1985, 347 с.
8. Батиров Х.Ф., другие. Земледелие зимнего периода и продовольственная безопасность// Материалы международной научно-практической конференции СамГУ, Самарканд, 2019, с.2017-219.
9. Ботиров Х.Ф. Икки йиллик сабзавотлар уруғларини кишда ўстириш (монография) // СамДУ босмахоноси, Самарканд, 2022, 150 б.